

Antimikroba Ekstrak Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth. Untuk Menangani Luka Yang Terinfeksi Bakteri Resisten Penisilin

Nur Fadhilah (1910421016) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,
Universitas Andalas, Padang

Luka adalah cedera fisik yang disebabkan oleh terbukanya atau rusaknya kulit sehingga menyebabkan ketidakseimbangan fungsi dan anatomi kulit yang normal (Kartika, 2019). Penyembuhan luka adalah proses kompleks yang telah menjadi subjek penelitian para ahli selama lebih dari satu abad. Secara umum, tahap penyembuhan luka dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap eksudasi, tahap penyerapan, tahap proliferasi dan tahap regenerasi. Menurut imunologi dibagi menjadi tiga tahap yaitu inflamasi, proliferasi dan regulasi (Yoga *et al.* 2014). *Mikania micrantha* merupakan tanaman gulma yang biasanya tidak dimanfaatkan, padahal tanaman ini memiliki potensi yang besar sebagai alternatif antimikroba. Dalam penelitian Yoga *et al.* (2014) Ekstrak daun sembung rambat memberikan penghambatan pertumbuhan bakteri Gram positif yang lebih efektif dibandingkan bakteri Gram negatif. Tanaman ini dapat dikembangkan sebagai obat herbal. Pengolahan herba ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan gulma di Indonesia. Tanaman sembung rambat memiliki zat aktif khas yang disebut mikanolide dan dihydromicanolide (Tripathi *et al.* 2012). Zat ini milik seskuiterpen umum di Compositae. Mikanolide dan dihydromicanolide diketahui memiliki aktivitas antibakteri dan antimikroba (Yoga *et al.*, 2014). Penelitian ini menggabungkan penelitian literatur fisiologi tumbuhan dan mikrobiologi, mengeksplorasi keunggulan ekstrak tumbuhan *Mikania micrantha* dalam pengobatan luka, dan mempelajari hubungan antara mikroba dan ekstrak tumbuhan *Mikania micrantha*. Menurut saya, paper ini dibuat dengan mengangkat keistimewaan tersembunyi dari *Mikania micrantha* dalam alternatif memecahkan masalah luka. Paper ini dibuat dengan metode studi literatur yang melibatkan kajian jurnal dosen bidang ilmu terkait dan artikel lainnya yang mendukung penyusunan paper. Tujuan dari paper ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan memberikan inovasi baru dalam pengobatan alternatif sehingga kekayaan alam biodiversitas alam Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik.

Mikania micrantha atau sembung rambat dari famili Asteraceae, yang bersaing ketat dengan tanaman dan menyebabkan produktivitas beberapa tanaman menurun. Selain merambat, tanaman ini juga akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada tanaman yang direproduksi hingga tanaman yang direproduksi mengering. Karena sifatnya, sembung rambat dianggap sebagai gulma yang sulit dibasmi, terutama pada tanaman produksi seperti kelapa sawit (Rezki et al., 2018). *Mikania micrantha* mengandung zat aktif berupa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, tanin dan terpenoid yang dapat dimanfaatkan sebagai obat (Susanti et al., 2008). Tanaman ini dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan, mengobati maag, gigitan serangga dan iritasi kulit. Ekstrak daun sembung rambat aktif terhadap berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri gram positif dan gram negatif (Sarathul, 2018). *Mikania micrantha* merupakan tanaman yang kaya akan flavonoid yang merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman antibakteri. Peran lain yang tidak diragukan dari flavonoid adalah bahwa mereka melindungi tanaman dari serangan mikroba dan kemampuannya untuk terakumulasi sebagai antitoksin tanaman dalam menanggapi serangan mikroba. Selain itu, catatan terbaru menunjukkan bahwa beberapa flavonoid memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa strain bakteri (Nissa dan Periadnadi, 2018).

Salah satu upaya untuk mencari agen antimikroba alternatif adalah dengan menguji berbagai ekstrak bagian tumbuhan tertentu terhadap mikroorganisme yang diuji. Banyak metode penelitian telah dilakukan untuk mengetahui khasiat tanaman, seperti distilasi fraksional, ekstraksi pelarut kimia, dan ekstrak tanaman segar (Nissa dan Periadnadi, 2018). Menurut uji fitokimia (Haisya et al. 2013), kandungan alkaloid, flavonoid, tanin dan steroid dalam ekstrak kaktus merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Karena ekstrak mengandung senyawa aktif biologis, area bebas mikroba yang terbentuk di sekitar piring kertas yang berisi ekstrak segar sembung rambat dapat terlihat. Ekstrak segar sembung rambat (*Mikania micrantha*) menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Sari et al. 2013). Selain itu terdapat kandungan folatil daun sembung rambat antara lain α -pinene, camphene, β -pinene, α -felandrene, β -ocimene, linalool, geranyl acetate, terpenol, geraniol, dan thymol.

Antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan suatu mikroorganisme yang dapat membunuh mikroorganisme lainnya. Resistensi bakteri terhadap antibiotik adalah kemampuan alami bakteri untuk mempertahankan diri terhadap efek antibiotik. Antibiotik menjadi kurang efektif dalam mengontrol atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Bakteri yang menjadi target operasi antibiotik beradaptasi secara alami untuk menjadi resisten dan tetap melanjutkan pertumbuhan demi kelangsungan hidup meski dengan kehadiran antibiotik. Mekanisme munculnya resistensi bakteri terhadap antibiotik secara garis besar yakni aktivasi enzim yang dapat merusak obat, contohnya β -lactamase yang dihasilkan *Staphylococcus* yang mampu merusak cincin β -lactam penisilin (Yoga *et al.* 2014).

Uji efektivitas antimikroba dilakukan untuk melihat kemampuan suatu zat dalam menghambat pertumbuhan mikroba dalam penelitian dengan objek bakteri. Dalam pengujian ekstrak kasar daun *Mikania* diberlakukan beberapa perlakuan dosis untuk mendapatkan dosis efektif. Hasil yang diperoleh ekstrak kasar daun *Mikania* mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang telah resisten terhadap penisilin G berdasarkan diameter zona hambat yang terbentuk disekitar sumuran dengan variasi yang berbeda-beda setiap dosisnya. Berdasarkan kajian (Yoga *et al.* 2014) ekstrak daun sembung rambat memberikan hambatan yang lebih efektif terhadap pertumbuhan bakteri gram positif dibandingkan bakteri gram negatif. Pada sembung rambat terdapat zat aktif khas bernama mikanolide dan dihidromikanolide. Zat tersebut termasuk ke dalam golongan sesquiterpene yang banyak ditemui pada tanaman famili Asteraceae. Mikanolide dan dihidromikanolide memiliki aktifitas antibakteri dan antimikroba. Uji farmakologis ekstrak daun *Mikania* menunjukkan bahwa ekstrak daun *Mikania* memiliki kemampuan dalam mempercepat persembuhan luka pada kulit tikus yang diinfeksi oleh bakteri yang resisten penisilin. Perlakuan yang diberikan adalah dengan pemberian zak aktif ekstrak daun *Mikania* 10% pada luka yang diinfeksi bakteri yang resisten. Pengamatan dilakukan setiap hari dan dilakukan pula pemberian zat aktif tersebut tiap harinya. Dengan zat aktif ekstrak daun *Mikania* mampu mempercepat persembuhan luka, ditunjukkan bahwa tikus yang diberi *Mikania* mampu sembuh dalam waktu 3 hari saja, bahkan pada hari kelima tikus yang diberi *Mikania* telah tumbuh rambutnya. *Mikania* memiliki kandungan alkaloid yang

cukup tinggi, maka senyawa aktif antimikroba yang terkandung makin banyak sehingga zat ini mampu mempercepat proses persembuhan luka pada kulit (Adila et al. 2013).

Ekstrak daun *Mikania micrantha* memberi hambatan yang lebih efektif terhadap pertumbuhan bakteri gram positif dibanding dengan bakteri gram negatif. Pada sembung rambat terdapat zat aktif khas bernama mikanolide dan dihidromikanolide. Zat tersebut termasuk ke dalam golongan sesquiterpene yang banyak ditemui pada tanaman famili Asteraceae. Mikanolide dan dihidromikanolide memiliki aktifitas antibakteri dan antimikroba. Ekstrak daun *Mikania micrantha* berpotensi menjadi antimikroba alternatif untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang resisten terhadap penisilin G. Dengan zat aktif ekstrak *Mikania micrantha* mampu mempercepat proses persembuhan luka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila R., Nurmiati, N., Agustien, A. 2013. Uji Antimikroba *Curcuma spp.* Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 2(1): 1-7.
- Arifa, N., Periadnadi, P. 2018. Aktivitas Antimikroba Ekstrak Segar Tumbuhan Sikaduduak (*Melastoma malabathricum* Linn.). *Jurnal Metamorfosa*. V (2): 29-34.
- Fitriani, Sarathul. 2018. Perbandingan Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sembung Rambat (*Mikania micrantha*) dan NaOCl 0,5% Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Enterococcus faecalis* Secara In Vitro. *Diploma Thesis*.
- Haisy NBS, Latifah AR, Suratno RP, Sa'diah S, Afiff U. 2013. Sembung Rambat (*Mikania micrantha* H.B.K.) as Natural Alternative Antibacterial and Its Study Against Bacterial Common as Causative Agent in Cattle Mastitis in Indonesia. *Seminar.6th Conf. Indonesian Student at Korea*. Daejeon, South Korea.
- Kartika. 2019. Uji Efek Penyembuhan Luka Eksisi Ekstrak Etanol Kulit Buah

- Jengkol (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C.Nielsen) Pada Tikus Putih Jantan Galur Sprague Dawley. *Skripsi*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sriwijaya.
- Rezki, A. U., Suwirman, Noli, Z. A. 2018. Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth. (Invasif) dan *Cosmos sulphureus* Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (*Zea mays* L.). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 6(2): 79-83.
- Sari, K. I. P., Periadnadi, dan Nasir, N. 2013. Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (Zingiberaceae) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 2(1): 20-24.
- Susanti, D., H.M. Sirat, F. Ahmad and R.M Ali. 2008. Bioactive Constituents From The Leaves of *Melastoma malabathricum*. *Jurnal Ilmiah Farmasi*. Vol 5. No. 1.
- Tripathi RS, Khan ML, Yadav AS. 2012. Biology of *Mikania micrantha* H.B.K.: A Review. CAB International
- Yoga, G., Royhani, A., Bila, N., Loventa, R. 2014. Salep Herbal Antimikroba dari Ekstrak Gulma Sembung Rambat (*Mikania micrantha* H.B.K.) untuk Menangani Luka yang Terinfeksi Bakteri Resisten Penisilin. *Pekan Kreatifitas Mahasiswa - Penelitian* [437].